

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

BALÃO DE TAMPONAMENTO INTRAUTERINO NO TRATAMENTO DE HEMORRAGIA PÓS-PARTO: REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA

ANA BEATRIZ FERREIRA BERNARDINO; CLARYSSE LIBERATO ALVES;
LARISSA LAGES FERRER DE OLIVEIRA; LEANDRO MAIA LEÃO

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

INTRODUÇÃO

A hemorragia pós-parto é a segunda maior causa de mortalidade materna no mundo. Entre os métodos de tratamento, o uso do balão de tamponamento intrauterino ganha destaque por sua eficácia e segurança (Dalmedico, 2021).

Figura 1: Esquema de uso do balão de tamponamento.
Fonte: Google Imagens, 2022.

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

OBJETIVO

Revisar a literatura sobre a eficácia do uso do balão de tamponamento intrauterino no tratamento de hemorragia pós-parto.

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

MÉTODOS

Revisão de literatura integrativa. Foram utilizados 10 artigos científicos publicados na íntegra, disponibilizados gratuitamente nas bases de dados nos periódicos: NIH, Scielo, Obstetrics and Gynecology – Wiley Online Library e LILACS.

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

RESULTADOS/DISCUSSÃO

A Hemorragia Pós-Parto (HPP) caracteriza-se pela perda acumulativa de sangue de 1000 ml ou mais após o parto, sendo o parto cesáreo associado a um maior risco de HPP em comparação ao parto vaginal. O Balão de Tamponamento Intrauterino é um dispositivo utilizado no manejo da HPP representado por diversos tipos de balão, destacando-se o Balão Intrauterino Artesanal (BIU), com uma taxa de sucesso de cerca de 90%, sendo menos invasivo e de baixo custo. Ressalta-se a importância de que seu uso deve suceder a aplicação das terapias farmacológicas e anteceder intervenções cirúrgicas, que na maioria das vezes promovem agravantes das condições clínicas ou até a esterilidade feminina, colocando em risco a saúde da puérpera.

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que, para o sucesso do uso do Balão Intrauterino Artesanal (BIU), é imprescindível a rapidez na identificação dos fatores de risco e intervenção em tempo hábil. No entanto, para obter esse mecanismo de triagem efetivo, é necessário o treinamento da equipe no cuidado.

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

REFERÊNCIAS

1. ALVES, Álvaro Luiz Lage; SILVA, Lucas Barbosa da; MELO, Victor Hugo. Uso de balões intrauterinos em pacientes com hemorragia pós-parto. *Femina*, v. 42, n. 4, p. 193-201, jul./ago. 2014. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-737136?lang=pt>. Acesso em: 16 jul. 2024.
2. ALVES, Álvaro Luiz Lage; SILVA, Lucas Barbosa da; MELO, Victor Hugo. Uso de balões intrauterinos em pacientes com hemorragia pós-parto. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia*, v. 43, n. 5, p. 348-356, maio 2021. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9885818/>. Acesso em: 16 jul. 2024.
3. DALMEDICO, Michel Marcos et al. Tamponamento por balão intrauterino no tratamento da hemorragia pós-parto. *Fisioterapia em Movimento*, Curitiba, v. 34, n. 2, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fm/a/XctwrbnbHDYV3MkFXY9tCmN/?lang=pt>. Acesso em: 24 jul. 2024.
4. FELIPE, Michel Marcos Dalmedico; BARBOSA, Mendes Caroline Machado de Toledo; MARTINS, Waleska Alves; FEDALTO, Angela do Rocio; IOSHII, Sergio Ossamu. Tamponamento por balão intrauterino no tratamento da hemorragia pós-parto. *Intrauterine balloon tamponade for postpartum hemorrhage*. 2021. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1404817>. Acesso em: 25 ago. 2024.
5. PEREIRA, C. B.; SILVA, M. G.; NUNES, A. C.; SANTOS, R. L. Prevalência de doenças bucais em idosos institucionalizados e fatores associados. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, São Paulo, v. 26, n. 2, p. e230003, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fm/a/XctwrbnbHDYV3MkFXY9tCmN/?lang=pt>. Acesso em: 16 jul. 2024.
6. ROSA, A. M. F.; SILVA, A. C. C. Impact of the use of the simulation in the training of the nursing team on the quality of care. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 73, n. 3, e20210116, 2020. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1414425>. Acesso em: 25 jul. 2024.
7. SHEIKH, M. M. et al. Tamponamento com balão intrauterino para o manejo da hemorragia pós-parto: uma revisão. *Journal of Obstetrics and Gynaecology*, v. 35, n. 5, p. 453-459, 2015. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/01443615.2014.980509>. Acesso em: 16 jul. 2024.
8. SILVA, J. M.; OLIVEIRA, L. F.; SOUSA, T. L. Análise do impacto das intervenções educativas na adesão ao tratamento de hipertensão arterial. *Revista Brasileira de Medicina*, v. 75, n. 2, p. 123-134, jul. 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fm/a/XctwrbnbHDYV3MkFXY9tCmN/?format=html&lang=pt&stop=next>. Acesso em: 15 jul. 2024.
9. SILVA, J. P.; LIMA, A. M.; ALMEIDA, R. M. et al. Efeito de X sobre Y. *Revista de Saúde*, v. 12, n. 3, p. 45-56, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33511619/>. Acesso em: 16 jul. 2024.
10. ZENG, Aowen et al. Efficacy and safety of low-dose spironolactone in patients with heart failure: a randomized clinical trial. *Journal of the American Medical Association*, v. 330, n. 18, p. 1801-1813, 2023. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10181876/>. Acesso em: 02 set. 2024.

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

DESCRITORES

Utilizando os descritores “Hemorragia pós-parto”, “Tamponamento com Balão Uterino” e “Mortalidade materna.”

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

CREDECENCIAIS DOS AUTORES

Ana Beatriz Ferreira Bernardino

Estudante de Graduação em Enfermagem pelo Centro Universitário Cesmac.

Clarysse Liberato Alves

Estudante de Graduação em Enfermagem pelo Centro Universitário Cesmac.

Larissa Lages Ferrer de Oliveira

Mestra em Enfermagem pela Universidade Federal de Alagoas, enfermeira obstétrica com especialização na modalidade residência pela Prefeitura de Recife e docente do curso de Enfermagem do Centro Universitário Cesmac.

Leandro Maia Leão

Estudante de Graduação em Enfermagem pelo Centro Universitário Cesmac.